

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI

**TOSHKENT DAVLAT
TRANSPORT UNIVERSITETI**
Tashkent state
transport university

**YOSH ILMIY TADQIQOTCHI
I- Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani**

Toshkent-2022

"Yosh ilmiy tadqiqotchi" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent – 2022 y.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI

*“YOSH ILMIY TADQIQOTCHI” I XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MAQOLALAR TO‘PLAMI*

*I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"МОЛОДОЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"
СБОРНИК СТАТЕЙ*

*“YOUNG RESEARCHER” COLLECTION OF ARTICLES OF THE 1ST
INTERNATIONAL SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE*

1-2 aprel 2022 y.

Toshkent-2022

SHO'BA IX

**TRANSPORT SOHASIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA O'QUV, ILMIY-PEDAGOGIK
TA'LIMNING AHAMIYATI**

1. Ш.Х.Абдуазимов, Р.С.Розиқов (ТДТрУ). “Хаёт фаолияти хавфсизлиги” фанини ўқитишда ёш ўқитувчиларни педагогик маҳоратини ошириш омиллари	845
2. Raxshona Muslixiddinova, N.J.Yarashova (NavDPI). Jurnallarda neologizmlar qo'llanilishi	851
3. Қосимов Миржалол Абдуфаттохович (ТДТрУ). Йўл транспорт ходисасини олдини олишда “харита” методини тадбиқ этиш	854
4. Tursunov Shukurali Exsonovich , Valiyeva Dilmira Shavkat qizi Kenjayev Sirojiddin Nematullayevich (TDTrU). Texnika fanlarini o'qitishda qo'llaniladigan ayrim atamalar haqida	860
5. Maksumova Mahfuza Sharof qizi, Hakimova Muhabbat Fayziyevna (TDIU). Integrativ rivojlantiruvchi yondoshuv asosida bo'lajak transport sohasi mutahassislarni kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	864
6. Хайитов Саиджон Бахтиёр ўғли (ТДИУ). Соғлиқни сақлаш соҳасидаги давлат-хусусий шерикчилик лойиҳаларида бизнес қанчалик фаол иштирок этади	867
7. Шералиева Шахноза Ирқиновна (ТГТрУ). Значение образовательного, научно-педагогического образования в совершенствовании системы подготовки высококвалифицированных кадров в сфере транспорта	875
8. Berdimurodova Muhayyo Nuriddinovna (TerDU). Dalvarzintepa yodgorligi	880
9. Alikulov Kamoliddin Ravshanovich, Sultanova Sofya Maxmudovna (TDTrU). Xodimlarni tanlash usullarining kadrlar aylanmasi va "O'zbekiston temir yo'llari"aj ijodiy salohiyatiga ta'siri	888
10. O'rozboyeva Mavluda Shukurlo qizi, Gulyamova Mavluda (O'zDJTU). Talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.....	891
11. О.С. Абляимов, Б.И. Гайратов (ТГТрУ). Педагогическая технология «цветок лотоса» В обучении студентов бакалавриата По специальным дисциплинам.....	895
12. Bazarbaeva Aygul Kuanishbaevna, Muxyamdinov N.S. (TATU Nukus fililali). Bilimlarni nazorat qilish shakli rivojlanishining bosqichlari	902
13. Bozorov Omonjon Maxamadjon o'g'li (TDTrU). Samarali boshqaruv qarorlarini tayyorlash, ishlab chiqarish, qabul qilish va amalga oshirish	905
14. Файзуллаева Зулайхо Саъдулла кизи (ТДТрУ). Ўқув жараёнига мослашувчи web тизимнинг педагогик лойиҳаси.....	909
15. Sulaymanov Sunnatulla Sulaymanovich, Ismoilov Botir Ismoilovich, Batirova Mavlyuda Mirkhadiyevna (TSTU). Tashkent's public transport problems leading to adverse environmental impacts and how to address them	915
16. Ochilov Bahodir Ramozon ugli, Yaxshiyev Shahzod Sherali ugli, Saidov Javokhir Sobir ugli, Oripov Sokhibjon Gayratjon ugli (TSTU). Confusion and comments on the life and work of Maqsud Shaykhzoda	920
17. Ochilov Bahodir Ramozon ugli, Yaxshiyev Shahzod Sherali ugli, Saidov Javokhir Sobir ugli, Oripov Sokhibjon Gayratjon ugli (TSTU). Maksud shaykhzoda's multifaceted work in folklore.....	923

“Yosh ilmiy tadqiqotchi” I xalqaro ilmiy amaliy anjumani

JURNALLARDA NEOLOGIZMLAR QO‘LLANILISHI

Raxshona Muslixiddinova, N.J.Yarashova
Navoiy davlat pedagogika instituti (Navoiy, O‘zbekiston)

Annotatsiya: Leksikologiyada yangi so‘zlar til talabi yuzasidan paydo bo‘ladi. Neologizmlarni eng avvalo ommaviy axborot vositalarida ko‘rinadi.
Kalit so‘zlar: O‘zlashgan so‘zlar, onlayn, vunderkind, interfaol.

THE USE OF NEOLOGISMS IN JOURNALS

Raxshona Muslixiddinova, N.J.Yarashova
Navoiy state pedagogical institute (Navoiy, Uzbekistan)

Annotation: In lexicology, new words appear because of language requirements. Neologisms appear primarily in the media.
Keywords: mastered words, online, prodigy, interactive.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ В ЖУРНАЛАХ

Рахшона Муслихиддинова, Н.Ж.Ярашова
Навоийский государственный педагогический институт (Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: В лексикологии новые слова появляются из-за требований языка. Неологизмы появляются прежде всего в средствах массовой информации.
Ключевые слова: освоенные слова, онлайн, вундеркинд, интерактив.

Til taraqqiyotida eskirgan so‘zlar muomiladan chiqib, talab asnosida yangi so‘zlar yaratilish yoki o‘zlashtirish hodisasiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Til takomillashib ,o‘z qatlamidan tashqari o‘zlashgan so‘zlar asosida ham kengayib boradi.

Leksikaning rivojlanishi ikki yo‘nalishda boradi. 1.Leksika o‘z taraqqiyoti jarayonida jamiyat taqqiyotida yuz bergan tarixiy o‘zgarishlarni, yangiliklarni ifodalash orqali boyiydi.

2.Leksika boshqa tillarda qabul qilingan so‘zlar, yaratilgan yangi so‘zlar, yangicha atamalar, yangicha iboralar so‘zlarning o‘z ma‘nolarini o‘zgartirishlari hisobiga ham boyiydi. Biz to‘xtalib o‘tmoqchi bo‘lganimiz - neologizmlar, ya‘ni yangi so‘zlardir.

Neologizmlar (yun. neos — yangi, logos — so‘z) — jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehiyoji bilan paydo bo‘lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar tushunchasini beradi.

Neologizmlar umuman tilga mansub bo‘lishi yoki yakka shaxs nutqiga xos bo‘lishiga ko‘ra ikkiga bo‘linadi.

Birinchisi umumtil neologizmi deb, ikkinchisi

individual nutq neologizmi yoki muallif neologizmi deb yuritiladi. Umumtil neologizmlari ham dastlab individual nutqda bo‘ladi degan qarash bor. Umumtil neologizmi tilda ma‘lum vaqt ishlatilganidan keyin yangilik

“Yosh ilmiy tadqiqotchi” I xalqaro ilmiy amaliy anjumani

bo'yog'ini yo'qotadi va ko'pincha odatdagi, zamonaviy leksemaga aylanib ketadi.

Masalan, bir adib o'z asarida yangi so'zni qo'llashi individual neologizm bo'la oladi.

Yangi leksema boshqa, yangilik bo'yog'iga ega bo'lishi boshqa. Har qanday yangi leksema neologizm bo'lavermaydi. Vaqt o'tib u muntazam qo'llaniladigan so'zga aylanishi yoinki doimiy neologizm bo'lib qolishi ham mumkin.

Misol uchun , “kredit, grant, monitor” kabi so'zlar o'z davrida neologizm bo'lgan hozir esa muntazam qo'llaniladigan so'zlar tarkibiga singib ketgan. “Like”, “respect” kabi so'zlar esa yangi so'zlar hisoblanadi.

Yangi so'z bu leksikaning boyishi demakdir.

Neologizmning yuzaga kelishi quyidagi omillarga tayanadi:

1. Jamiyatda yangi voqelik paydo bo'ladi, bu voqelikni nomlash zarurati esa tilda yangi so'z yoki atamaning yuzaga kelishini taqozo qiladi. Bunda:

a) voqelikning nomi boshqa tildan o'zlashtiriladi: komputer, monitoring, slayd kabi;

b) voqelikning nomi o'zbek tilining o'zida yasaladi:MDH

(Mustaqil davlatlar hamdo'stligi) kabi.

2. Jamiyatda yoki tabiatda mavjud bo'lgan voqelikning nomiga sinonim tarzida yangi so'z yasaladi: eskirtma (arxaizm atamasining yangi yasalgan sinonimi), yangirtma (neologizm atamasining yangi yasalgan sinonimi) kabi.

“Atama yasalishi tilshunoslik fanida salmoqli ahamiyat kasb etar ekan , u leksikalogiya tilning lug'at tarkibi haqidagi fan bilan , o'z o'rnida grammatika bilan yaqinlashar ekan – shakl yasash ta'limoti hamda so'z brikmasi sintaksisi bilan ham bog'liqdir” , - deya ta'rif beradi so'z yasalishi haqida V.V.Vinogradov.

Neologizmlarni ko'p o'rinda uchratamiz. Badiiy asarlarda ,shaxslar nutqida individual neologizmlarni ko'rsak, matbuot materiallarida , ijtimoiy - siyosiy, madaniy- ma'rifiy nutqlarda umumtil neologizmlarni uchratishimiz mumkin bo'ladi.

Bir necha kun oldin BMT Bosh Assambleyasi Orolbo'yi mintaqasini ekologik *innovatsiya* va texnologiyalar hududi deb e'lon qilingan maxsus *rezolyutsiya* qabul qildi. Alohida mobil ilova orqali 6 oy uddatga joylashtiriladigan yillik 21 foizli “Onlayn” nomli omonat turini ham mijozlarga taklif etish ustida ishlar yakuniga yetmoqda.

Yuqoridagi “Xalq so'zi”gazetasining bor yo'g'i ikki sonidan olingan gaplarda “ *innovatsiya*”, “*rezolyutsiya*” “*onlayn*” kabi yangi so'zlarga duch keldik.

“Online” yoki “onlayn” ,shuningdek gazetada “surdo-onlayn”, “videokonfrensiya”, “elektron raqamli imzo” kabi neologizmlarni ham uchratamiz. Xususan, “onlayn” so'zi – “internet tarmog'iga ulangan holda; internet tarmog'i orqali ishlaydigan” degan ma'noni beradi. “Internet” so'zi o'n besh yillar oldin neologizm bo'lganligini hisobga olsak u rivojlana borgan sari

“Yosh ilmiy tadqiqotchi” I xalqaro ilmiy amaliy anjumani

unga aloqador terminlar ham kirib kelayotganini ta’kidlash zarur. Quyida jurnallarda uchraydigan neologizmlarni ko’rib o’tamiz.

Hayron qoldim. Chunki 145 dan baland IQ faqat bunday *vunderkind*larda bo’lardida. Bunday odamlar 1.5 million kishi orasidan bitta chiqarkan.

Mastura Hamroeva, O’zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi Surxondaryo viloyati bo’limi mutaxassisi, *bloger*.

Nozima Toshpo’latova . Jurnalist.Uz telegram kanali *administratori*, "O’zbekiston 24" radiokanal muxbiri.

Bu bilan Yoshlar ittifoqiga nisbatan xalq nazoratini o’rnatishga ham erishdim. Bundan tashqari *Call-center* faoliyati ham samarali yo’lga qo’yilmoqda.

Hayrat ul-abror” dostonidagi maqolat va hikoyatlar” mavzusidagi amaliy mashg’ulot uchun 2 soat ajratilgan. Mashg’ulotni quyidagi *interfaol* usullar asosida o’tkazish asar mazmunini chuqurroq o’zlashtirishga yordam beradi.

Gazetalarga nisbatan jumallar asosan yoshlar qatlami uchun mo’ljallanganligi sabab har onda neologizm kirib kelishi mumkin. Chunonchi, “vunderkind” atamasiga nazar tashlaylik. Bu atama – favqulotda noyob qobilyati va istedodini baravariga namoyon etuvchi ma’nosini berib, asosan yoshlarga taalluqli sanaladi. Neologizmlar yaralishi, o’zlashtirishi to’xtab qolmaydi. Yuqorida yaqin kunlar uchun aloqador bo’lgan yangi so’zlardan qisqacha ko’rilgan bo’lsa, tez orada yanada yangilik bo’yog’iga to’la ega so’zlar ularning o’rnini egallab olishi hech gap emas.